

МАҲАЛЛА ДАРАЖАСИДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ АМАЛИЁТИ ВА СУБЪЕКТЛАР ҲАМКОРЛИГИ (НУКУС ШАХРИ “ЖЕКЕ ТЕРЕК” МАҲАЛЛАСИ МИСОЛИДА)

Худойбергенов Ғулом

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратура магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20540699>

Аннотация. Мақолада Нукус шаҳри “Жеке терек” маҳалласи мисолида криминоген вазияти мураккаб ҳудудларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш амалиёти ҳамда профилактика субъектлари ҳамкорлигининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Шунингдек, маҳалла даражасида профилактик фаолиятни ҳуқуқбузарлик содир этилганидан кейинги таъсир чоралари билан чекламасдан, хавф омилларини эрта аниқлаш, уларни субъектлар ваколатига мувофиқ баҳолаш ва манзилли профилактик чораларни қўллаш зарурлиги асосланган. Хусусан, профилактика инспектори, маҳалла раиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, ҳоким ёрдамчиси, ижтимоий ходим ва солиқ инспектори ўртасидаги ҳамкорлик “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим ташкилий механизм сифатида ёритилган.

Калит сўзлар: криминоген вазият, мураккаб маҳалла, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, барвақт олдини олиш, профилактика инспектори, маҳалла еттилиги, субъектлар ҳамкорлиги, хавф харитаси, профилактик паспорт, “Обод ва хавфсиз маҳалла”, жамоат хавфсизлиги, манзилли профилактика, ижтимоий профилактика, хавф гуруҳи.

Криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш амалиётини илмий-назарий жиҳатдан ёритиш, аввало, маҳаллани ҳуқуқий таъсирнинг энг қуйи маъмурий майдони сифатида эмас, балки ижтимоий назорат, профилактик мулоқот, манзилли ёрдам, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро туташадиган комплекс профилактик макон сифатида англашни талаб этади. Диссертациянинг биринчи бобида криминоген вазияти мураккаб маҳалла тушунчаси, барвақт профилактиканинг ҳуқуқий асослари ва криминоген омилларни баҳолаш методологияси назарий жиҳатдан асосланган бўлса, мазкур параграфда ушбу назарий қоидалар амалдаги ҳолат, субъектлар ҳамкорлиги ва маҳалла кесимидаги реал криминоген кўрсаткичлар билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади. Бундай ёндашув ОАК талабларига яқин илмий изчилликни таъминлайди, чунки тадқиқотнинг назарий қисми ҳуқуқий амалиёт билан боғланмаган тақдирда

профилактика фаолиятининг ҳақиқий самарадорлигини баҳолаш имконияти чекланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга шахсларга тарбиявий-ҳуқуқий таъсир кўрсатишга қаратилган чоралар тизими сифатида белгилайди. Ушбу норма маҳалла даражасидаги профилактиканинг асосий ҳуқуқий нуқтасини ташкил этади, зеро маҳаллада ҳуқуқбузарликни олдиндан кўриш, унинг ижтимоий манбасини аниқлаш ва манзилли таъсир чораларини белгилаш профилактика инспектори, маҳалла раиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, ҳоким ёрдамчиси, ижтимоий ходим, солиқ инспектори, таълим ва соғлиқни сақлаш муассасалари, прокуратура, ички ишлар органлари ҳамда жамоатчилик вакиллари фаолиятининг ягона мақсадга йўналтирилишини тақозо этади [1]. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонунида ички ишлар органларининг асосий вазифалари сифатида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахслар мулкани, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси назарда тутилгани профилактика инспекторининг маҳалла даражасида мувофиқлаштирувчи ролини ҳуқуқий жиҳатдан асослайди [2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг янги модели фуқаро, жамият ва давлат манфаатларини уйғун ҳимоя қилиш, хавф-хатарларни барвақт аниқлаш, давлат органлари ҳамда жамоатчилик тузилмалари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш ғоясига асосланади [3]. Шу нуқтаи назардан, маҳалла профилактика тизимининг фақат ижро бўғини эмас, балки жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича маълумотларни йиғиш, ижтимоий хавфни баҳолаш, профилактик таъсирни режалаштириш ва натижани назорат қилиш майдони сифатида намоён бўлади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1 декабрдаги 754-сон қарори билан тасдиқланган Низомда “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида ижтимоий профилактика тадбирларини амалга оширишда маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, профилактика инспектори,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, ижтимоий ходим ва солиқ инспектори, шунингдек бошқа давлат органлари ва ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорлик механизми белгилангани ушбу параграф учун муҳим норматив асос бўлиб хизмат қилади [4].

Илмий адабиётларда маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш масаласи одатда уч йўналишда талқин қилинади. Биринчи ёндашув профилактикани ҳуқуқбузарлик содир этилгандан кейинги жавобгарлик тизимига нисбатан устувор ижтимоий-ҳуқуқий чора сифатида баҳолайди. И.Исмаилов ва М.Зиёдуллаевлар ҳуқуқбузарликлар профилактикасида профилактика инспекторининг маҳалла билан доимий алоқаси, профилактик ҳисобдаги шахслар билан индивидуал ишлаш, низоли оилалар ва ёшлар муҳитини эрта ўрганиш муҳимлигини таъкидлайдилар [5, Б. 34-41]. Иккинчи ёндашув криминологик детерминация назариясига таянади. В.Н.Кудрявцев жиноятчилик сабабларини фақат шахснинг индивидуал хулқ-атвори билан эмас, балки ижтимоий шарт-шароитлар тизими билан боғлаб таҳлил қилиш зарурлигини асослайди [6, Б. 18-24]. Н.Ф.Кузнецова эса жиноятчиликни келтириб чиқарувчи омилларни “сабаб”, “шарт-шароит” ва “имкон берувчи муҳит” категориялари орқали фарқлаш лозимлигини кўрсатади [7, Б. 52-67]. Учинчи ёндашув жамоатчилик назорати, фуқаролар иштирокини таъминлаш ва маҳаллий институтларнинг ижтимоий профилактикадаги ролини биринчи ўринга қўяди. Бу ёндашувда маҳалла ҳуқуқбузарликка қарши курашнинг “куч ишлатувчи” майдони эмас, балки ижтимоий тарбия, муросага келтириш, ҳуқуқий маслаҳат, манзилли ёрдам ва хавфсиз муҳитни шакллантириш макони сифатида қаралади.

Илмий полемика шунда намоён бўладиги, айрим тадқиқотчилар маҳалла даражасидаги профилактиканинг самарадорлигини, асосан, ички ишлар органлари фаолияти билан боғлайдилар; бошқа бир гуруҳ муаллифлар эса ҳуқуқбузарликларни эрта олдини олишда ижтимоий хизматлар, маҳалла фаоллари, таълим муассасалари, оила ва нодавлат институтлар иштирокини ҳал қилувчи омил сифатида кўрадилар. Биринчи ёндашувнинг кучли томони шундаки, у ҳуқуқбузарликка тезкор таъсир кўрсатиш, жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш ва хавфли шахсларни назорат қилиш имконини беради. Бироқ унинг чекланган жиҳати профилактиканинг ижтимоий илдизларини етарлича қамраб олмаслигида кўринади. Иккинчи ёндашув эса ҳуқуқбузарликка олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитларни эрта бартараф этишга йўналтирилгани билан устун,

аммо субъектлар масъулияти аниқ тақсимланмаса, тадбирлар умумий, формал ва натижаси ўлчанмайдиган кўринишда қолиб кетиши мумкин. Шу боис мазкур тадқиқотда муаллифлик позицияси сифатида интегратив ёндашув илгари сурилади: профилактика инспектори ҳуқуқий мувофиқлаштирувчи субъект, маҳалла еттилиги эса ижтимоий таъсир ва манзилли ёрдамни таъминловчи субъектлар тизими сифатида қаралиши лозим.

Маҳалла даражасидаги барвақт профилактика амалиётини тушуниш учун “субъектлар ҳамкорлиги” тушунчасига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Ушбу тадқиқот доирасида субъектлар ҳамкорлиги деганда криминоген вазияти мураккаб маҳаллада ҳуқуқбузарлик хавфини эрта аниқлаш, унинг сабаб ва шарт-шароитларини баҳолаш, хавф гуруҳидаги шахслар билан индивидуал ишлаш, жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган фуқароларни ҳимоя қилиш, ижтимоий мослаштириш чораларини белгилаш ва натижаларни мониторинг қилишга қаратилган давлат органлари, маҳалла институти ва жамоатчилик вакилларининг ваколат, ахборот, ресурс ва масъулият жиҳатидан ўзаро боғланган фаолияти тушунилади. Бундай таъриф ҳамкорликни оддий “биргаликда тадбир ўтказиш” даражасидан юқорига кўтаради ва уни профилактик бошқарувнинг мустақил ташкилий-ҳуқуқий механизми сифатида баҳолашга имкон беради.

Профилактик хусусиятлар тизими нуқтаи назаридан маҳалла даражасидаги барвақт олдини олиш бир нечта ўзаро боғлиқ белгиларга эга. Биринчидан, у ҳудудий хусусиятга эга, чунки ҳар бир маҳалла аҳоли таркиби, ижтимоий муҳит, миграция, ишсизлик, оилавий муносабатлар, ёшлар фаоллиги ва жамоатчилик назорати даражаси билан бошқалардан фарқ қилади. Иккинчидан, у манзиллиликни талаб этади, яъни умумий тарғибот билан чекланмасдан, аниқ шахс, оила, кўча, объект ёки хавф гуруҳига йўналтирилади. Учинчидан, у узлуксиз мониторингга таянади: ҳуқуқбузарликлар сони, мурожаатлар, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, профилактик ҳисобдаги шахслар, мактабдан узилиш, ишсизлик, оилавий низо ва виктим ҳолатлар доимий кузатиб борилади. Тўртинчидан, у ҳуқуқий ва ижтимоий таъсир чораларининг уйғунлигини назарда тутади. Бешинчидан, у натижадорликни баҳолаш мезонларига эга бўлиши шарт, акс ҳолда профилактика тадбирлари ҳисобот учун ўтказиладиган формал ҳаракатга айланиб қолади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Юқоридаги назарий қоидалар юкланган амалий материаллар билан солиштирилганда, Нукус шаҳри “Жеке терек” МФЙ мисолида маҳалла даражасидаги профилактик ҳамкорликнинг мураккаблиги яққол кўринади. “3 йил жиноят свод” жадвалида ушбу маҳалла бўйича 2024 йилда 25 та, 2025 йилда 25 та, 2026 йилнинг тўрт ойи давомида 4 та жиноят қайд этилгани, 2025 йилда уларнинг 17 таси олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар сифатида кўрсатилгани профилактик таъсирнинг айнан барвақт босқичида кучайтирилиши лозимлигини англатади. Шу жадвалда 2024 йил учун олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар 13 та, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида эса 2 та экани қайд этилган. Демак, маҳалла кесимида жиноятчилик динамикаси фақат умумий сон билан эмас, балки “аниқланадиган”, “олдини олиш мумкин бўлган”, “кибер”, “жиноят таснифи”, “алоҳида тоифадаги шахслар” каби мезонлар орқали баҳоланиши зарур. Бу эса профилактика инспектори ва маҳалла еттилиги фаолиятини статистик ҳисоботдан ташқари, хавфни прогнозлаш ва таъсир чораларини саралаш босқичига олиб чиқади.

Мазкур маҳаллага доир 2025 йилги рўйхатда қасддан одам ўлдириш ва тан жароҳати етказиш, ўғрилик, фирибгарлик, йўл-транспорт ҳодисалари, гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ қилмишлар, маъмурий назорат қоидаларини бузиш, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган жиноятлар ва хизмат ваколатини суиистеъмол қилишга оид ҳолатлар учрайди. Ушбу таркибий хилма-хиллик маҳалладаги профилактика фақат бир турдаги жиноятларга қарши йўналтирилмаслиги, балки криминоген омилларни тармоқлар кесимида таҳлил қилишини талаб этади. Масалан, спиртли ичимлик истеъмоли билан боғлиқ зўравонлик ҳолатлари профилактика инспектори, маҳалла раиси, оила ва хотин-қизлар фаоли ҳамкорлигини; ёшлар ва ижтимоий тармоқлар орқали тарқатиладиган хавфли ахборотлар ёшлар етакчиси, таълим муассасалари ва ички ишлар органларининг кибер йўналишдаги масъул бўлинмалари ҳамкорлигини; фирибгарлик ва иқтисодий ҳуқуқбузарликлар ҳоким ёрдамчиси, солиқ инспектори, бандлик ва тадбиркорликка кўмаклашувчи тузилмалар иштирокини; гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳолатлар эса тезкор хизматлар, профилактика инспектори, соғлиқни сақлаш муассасалари ва жамоатчилик назоратининг уйғун ишлашини талаб қилади.

2025 йилги амалий материалларда айрим ҳолатлар жиноят содир этилган вақт билан иш қўзғатилган вақт ўртасида сезиларли фарқ мавжудлигини ҳам кўрсатади. Бу ҳолат ҳуқуқбузарликларни барвақт

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

аниқлашнинг фақат содир этилган қилмишни тезкор расмийлаштириш билан чекланмаслигини, балки жиноятгача бўлган сигналларни — маиший низо, маст ҳолда юриш, маъмурий назорат талабларини бузиш, муқаддам судланган шахснинг хулқидаги салбий ўзгариш, жамоат жойида тартибсизлик, ижтимоий тармоқларда агрессив ёки экстремистик мазмунли материал тарқатиш, қарздорлик ва алдов схемаларига мойиллик каби белгиларни ўз вақтида илғаш зарурлигини англатади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 754-сон қарорида белгиланган ижтимоий профилактика механизми айнан шу жиҳатдан аҳамиятли: у маҳалла еттилиги субъектларини ҳуқуқбузарлик содир этилгандан кейин эмас, балки хавф белгилари юзага келган босқичда биргаликда ишлашга йўналтиради [4].

2026 йилга оид рўйхатда қайд этилган ўғрилик, ўзлаштириш ёки растрата, пора олиш ва тан жароҳати етказиш каби ҳолатлар ҳам маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш амалиётида иқтисодий, маиший ва хизмат муносабатлари кесимидаги хавф омиллари алоҳида назоратга олиниши лозимлигини кўрсатади. Масалан, 2026 йил февраль ойида қайд этилган такроран ўғрилик ҳолати шахснинг аввалги жиноий хулқи ва моддий манфаатга мойиллиги билан боғлиқ бўлса, март ойидаги ўзлаштириш ёки растрата ҳолати иш жойида назорат, ишончга асосланган муносабатлар ва ички аудит механизмлари билан боғланади. Пора олиш ҳолати эса маҳалла даражасида жиноятчиликни фақат маиший муҳит билан чеклаб бўлмаслигини, давлат хизматлари, кадастр, тадбиркорлик ва маъмурий хизматлар соҳасидаги коррупцион хавфлар ҳам маҳаллий хавфсизлик муҳитига таъсир кўрсатишини англатади. Демак, профилактика субъектлари ҳамкорлиги жиноят турига қараб ўзгарувчан ва мослашувчан бўлиши шарт.

Маҳалла даражасида субъектлар ҳамкорлигининг марказий фигураси профилактика инспектори ҳисобланади. Унинг вазифаси фақат ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга нисбатан чора кўришдан иборат эмас; у маҳаллада криминоген вазиятни таҳлил қилиш, хавф гуруҳларини аниқлаш, маъмурий назоратдаги шахслар, муқаддам судланганлар, спиртли ичимликка ружу қўйганлар, оилавий низоли хонадонлар, ёшлар муҳити ва виктим шахслар бўйича ахборотни умумлаштириш, профилактик суҳбатлар ўтказиш, тегишли органларга тақдимнома киритиш, жамоатчилик билан ишлаш ва маҳалла еттилиги тадбирларини мувофиқлаштириш каби функцияларни бажаради. Шу маънода

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

профилактика инспектори ҳуқуқий ахборотни ижтимоий таъсирга айлантирувчи боғловчи бўғиндир. Бироқ амалий натижа инспекторнинг яқка ҳаракатига эмас, балки унинг маҳалла раиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, ҳоким ёрдамчиси, ижтимоий ходим ва солиқ инспектори билан доимий ахборот алмашинувига боғлиқ.

Маҳалла раиси профилактик ҳамкорликда фуқаролар йиғини имкониятларини сафарбар этувчи, маҳалладаги ижтимоий муносабатлар, обрўли фаоллар, кўча боши ва уй бошилар фаолиятини бирлаштирувчи субъект сифатида майдонга чиқади. Унинг профилактик роли ҳуқуқбузарлик содир этилганидан кейин йиғилиш ўтказиш билан эмас, балки хавфли оилалар, низоли кўшничилик, ишсизлик, камбағаллик, қаровсиз қолган кексалар, ижтимоий ёрдамга муҳтож шахслар ва ёшлар билан боғлиқ маълумотларни эрта аниқлаш орқали намоён бўлиши лозим. Хотин-қизлар фаоли оила-турмуш доирасидаги низолар, тазйиқ ва зўравонлик хавфи, ажрим ёқасида турган оилалар, хотин-қизларнинг ишсизлиги ва ижтимоий ҳимояга муҳтожлиги бўйича барвақт профилактиканинг алоҳида субъекти ҳисобланади. Ёшлар етакчиси эса таълимдан узилиш, бекорчилик, интернет муҳитидаги салбий таъсир, спорт ва маданий фаолликнинг пастлиги, миграцияга тайёрланаётган ёшлар ҳамда ҳуқуқбузарликка мойил гуруҳлар билан ишлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳоким ёрдамчиси ва солиқ инспектори фаолиятининг профилактик мазмуни кўпинча етарлича баҳоланмайди. Ваҳоланки, иқтисодий барқарорлик, бандлик, тадбиркорлик, даромад манбаи, қарздорлик, солиқ интизоми ва яширин иқтисодий муносабатлар маҳалла криминоген муҳитига бевосита таъсир кўрсатади. Ўғрилиқ, фирибгарлик, ўзлаштириш, пора бериш ёки пора олиш, ноқонуний савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар кўп ҳолларда иқтисодий омиллар билан боғлиқ. Шу сабабли ҳоким ёрдамчиси аҳолини банд қилиш, касбга ўқитиш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, камбағалликни қисқартириш чораларини профилактик мақсад билан боғлаши, солиқ инспектори эса норасмий иқтисодий фаолият, шубҳали пул айланмалари ва ҳуқуқий онг пастлиги билан боғлиқ хавфларни ўз вақтида аниқлаши зарур. Ижтимоий ходим эса ижтимоий ёрдамга муҳтож шахслар, ногиронлиги бўлган фуқаролар, ёлғиз кексалар, оилавий парокандалик ва руҳий-ижтимоий қийинчиликлар билан боғлиқ хавфларни аниқлаш орқали профилактиканинг ижтимоий мазмунини таъминлайди.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Таълим муассасалари, тиббиёт ташкилотлари, бандлик органлари, прокуратура, суд, пробация хизмати ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳам маҳалла даражасидаги профилактикада иштирок этувчи муҳим субъектлардир. Мактаб ва касб-хунар таълими муассасалари ўқувчиларнинг давоматини, хулқидаги кескин ўзгаришни, зўравонликка мойилликни ёки жабрланиш хавфини эрта аниқлайди. Тиббиёт муассасалари спиртли ичимлик, гиёҳвандлик, руҳий ҳолат, оилавий зўравонлик оқибатлари ва саломатликка таҳдидлар бўйича маълумотлар орқали профилактик ишга кўмаклашади. Пробация хизмати ва суд органлари жазони ўтаётган ёки жазодан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштиришда муҳим ўрин тутди. Прокуратура эса қонунийлик устидан назоратни амалга ошириш, ҳуқуқбузарлик сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш юзасидан тақдимномалар киритиш орқали профилактик тизимнинг ҳуқуқий интизомини таъминлайди. Бу субъектлар ўртасидаги ахборот алмашинуви қонунга мувофиқ, шахсий маълумотлар дахлсизлиги ва инсон ҳуқуқлари кафолатларига риоя этган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Амалдаги ҳолат таҳлили шуни кўрсатадики, маҳалла даражасидаги профилактикада энг долзарб муаммолардан бири субъектлар ҳамкорлигининг кўпинча тадбирлар сони билан баҳоланиши, ҳолбуки профилактиканинг ҳақиқий натижаси хавф омилларининг камайиши, такрорий ҳуқуқбузарликнинг олди олиниши, жиноятга мойил шахснинг ижтимоий мослашуви, низоли оиланинг барқарорлашуви, ёшнинг бандлиги таъминланиши ва жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахснинг ҳимоя қилиниши билан ўлчаниши керак. “Жеке терек” МФЙ мисолида 2025 йил рўйхатида олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар қаторида қасддан тан жароҳати етказиш, фирибгарлик, йўл-транспорт ҳодисалари, маъмурий назорат қоидаларини бузиш ва гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳолатлар мавжудлиги профилактиканинг фақат ҳуқуқий таъсир эмас, балки ижтимоий, иқтисодий, психологик ва ахборот хавфсизлиги чоралари билан уйғун бўлиши зарурлигини кўрсатади.

Бу ерда яна бир муҳим методологик масала мавжуд: барвақт профилактикада “аниқланадиган” ва “олдини олиш мумкин бўлган” ҳуқуқбузарликлар ўртасидаги фарқ амалиётда ҳар доим ҳам тўғри англамайди. Аниқланадиган жиноятлар, одатда, махсус назорат, тезкор тадбир, мурожаат ёки текширув натижасида фош этиладиган қилмишлардир. Олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар эса хавф

белгиларини эрта кўриш, ҳуқуқий тушунтириш, ижтимоий ёрдам, назорат, мурасага келтириш, индивидуал профилактика ва жамоатчилик таъсири орқали содир этилишидан аввал тўхтатилиши мумкин бўлган ҳолатларни ифодалайди. Шу сабабли профилактика инспектори ва маҳалла еттилиги олдидаги вазифа жиноятни қайд этиш эмас, балки жиноятгача бўлган хавфли жараённи узишдан иборат бўлиши лозим. Бу ёндашув криминологиядаги “рутин фаолият назарияси” билан ҳамоҳанг: Л.Коэн ва М.Фелсон жиноят содир бўлиши учун мойил ҳуқуқбузар, муносиб объект ва самарали назоратнинг йўқлиги бир вақтда мавжуд бўлиши кераклигини таъкидлайдилар [8, Б. 588-608]. Маҳалла шароитида самарали назорат айнан субъектлар ҳамкорлиги орқали таъминланади.

Шоу ва Маккейнинг ижтимоий дезорганизация назариясига кўра, жиноятчилик кўпинча маҳаллий ижтимоий алоқалар заифлашган, жамоавий назорат сусайган, оила, мактаб ва маҳалла каби институтлар ўртасидаги боғланишлар узилган ҳудудларда кучаяди [9, Б. 88-103]. Бу назария Ўзбекистон шароитида тўғридан-тўғри кўчириб қўлланилмаслиги керак, аммо унинг методологик аҳамияти шундаки, маҳаллада ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишнинг марказида жамоавий масъулият, ижтимоий алоқа ва назорат механизмлари туриши лозимлигини кўрсатади. Шу маънода маҳалла еттилиги институти миллий профилактика моделининг ўзига хос шакли бўлиб, у давлат органларининг ҳуқуқий ваколатларини маҳаллий жамоа имкониятлари билан боғлайди. Бироқ ушбу модель самарали ишлаши учун ҳар бир субъектнинг вазифаси, ахборот манбаи, таъсир чораси ва натижа индикатори аниқ белгиланиши шарт.

Муаллифлик таърифи сифатида қуйидаги ёндашувни илгари суриш мумкин: маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш — бу криминоген вазияти мураккаб ҳудудда ҳуқуқбузарликка олиб келувчи ижтимоий, иқтисодий, оилавий, психологик, ахборот ва ҳуқуқий хавф омилларини ҳуқуқбузарлик содир этилишидан олдин аниқлаш, уларни субъектлар ваколатига мувофиқ баҳолаш, манзилли профилактик таъсир чораларини қўллаш ва натижани мониторинг қилишга қаратилган, профилактика инспектори мувофиқлаштирувчи рол ўйнайдиган, маҳалла еттилиги ва бошқа ташкилотлар иштирокида амалга ошириладиган комплекс ташкилий-ҳуқуқий жараёндир. Ушбу таърифда барвақт профилактиканинг беш асосий белгиси акс этади: эрталик, манзиллилик, субъектлараро мувофиқлик, ҳуқуқий асосланганлик ва натижадорлик.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Профилактик хусусиятлар тизимини амалиётга жорий этишда “хавф харитаси” ва “маҳалла профилактик паспорти”дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Хавф харитасида ҳуқуқбузарликлар содир этилган кўчалар, тунги вақтдаги хавфли нуқталар, спиртли ичимлик истеъмоли ёки тартибсизлик кўп кузатиладиган жойлар, йўл-транспорт ҳодисалари қайд этилган участкалар, низоли оилалар, назоратдаги шахслар, ёшлар тўпланадиган объектлар, интернет тармоғи орқали салбий таъсирга мойил гуруҳлар ва ижтимоий ёрдамга муҳтож хонадонлар белгиланиши мумкин. Маҳалла профилактик паспорти эса статистик маълумот, ижтимоий тавсиф, хавф гуруҳлари, субъектлар масъулияти, амалга оширилган чоралар ва натижа индикаторларини қамраб олиши лозим. Бу тақлифлар Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясида белгиланган хавфларни эрта аниқлаш ва ҳамкорликни кучайтириш ғояси билан уйғун [3].

Маҳалла даражасида ҳамкорликнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан ахборот алмашинувининг ҳуқуқий тартибига боғлиқ. Ахборот етарли бўлмаса, профилактика субъектлари хавфни кеч кўради; ахборот тартибсиз ва ҳуқуқий чегарасиз айланса, фуқароларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлиги бузилиши мумкин. Шу боис субъектлар ўртасидаги маълумот алмашинуви аниқ мақсад, ваколат, муддат, масъул шахс ва хавф даражасига асосланиши лозим. Масалан, оилавий низо бўйича хотин-қизлар фаоли ва профилактика инспектори ўртасидаги маълумот алмашинуви жабрланувчини ҳимоя қилиш ва низони бартараф этишга қаратилса, ишсиз ёшлар бўйича ёшлар етакчиси ва ҳоким ёрдамчиси ўртасидаги ахборот бандлик ёки касбга ўқитиш чораларини белгилашга хизмат қилиши керак. Маъмурий назоратдаги шахслар бўйича ахборот эса профилактика инспектори, пробация ва суд қарорлари ижроси билан боғлиқ субъектлар ўртасида қонуний асосда мувофиқлаштирилади.

Таҳлил қилинаётган амалий материалларда маъмурий назорат қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳолатлар учраши алоҳида эътиборга молик. Бу турдаги ҳолатлар маҳалла даражасида қайта ҳуқуқбузарлик хавфини баҳолаш тизими етарли даражада самарали ишламаганда юзага келади. Агар маъмурий назоратдаги шахс спиртли ичимлик истеъмол қилиш, кечки вақтда уйда бўлмаслик, жамоат жойида тартибсизлик қилиш каби белгиларни намоён этса, бу ҳолат жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли ошганини билдирувчи сигнал сифатида қаралиши лозим. Бундай вазиятда профилактика инспектори фақат баённома расмийлаштириш билан чекланмасдан, маҳалла раиси,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ижтимоий ходим, оила аъзолари, иш берувчи ёки бандлик органлари иштирокида индивидуал профилактик режа ишлаб чиқиши зарур. Акс ҳолда ҳуқуқий таъсир чораси шахсинг хулқини ўзгартиришга эмас, навбатдаги статистик қайдга айланиб қолади.

Йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ ҳолатларнинг такрорланиши ҳам маҳалла профилактикасида алоҳида йўналиш бўлиши кераклигини кўрсатади. Бундай ҳолатлар кўпинча фақат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ваколоти доирасида қаралади. Аммо маҳалла кесимида пиёдалар ўтиш жойлари, ёритиш, мактаб ва бозор атрофидаги ҳаракат, ҳайдовчиларнинг интизоми, аҳолининг ҳуқуқий маданияти, болалар ва кексалар хавфсизлиги каби омиллар жамоавий профилактика предметига айланиши лозим. Демак, профилактика инспектори, маҳалла раиси, йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлинмаси, таълим муассасалари ва жамоатчилик вакиллари иштирокида хавфли участкаларни аниқлаш, тушунтириш ишларини ташкил этиш ва инфратузилмавий таклифларни тегишли органларга киритиш барвақт профилактиканинг амалий кўриниши бўлади.

Гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳолатлар эса субъектлар ҳамкорлигининг янада чуқурлаштирилган моделини талаб қилади. 2025 йилги материалларда гиёҳвандлик воситаларини сақлаш, гиёҳванд ўсимлик етиштириш ва улар билан боғлиқ шахслараро алоқалар қайд этилган. Бу турдаги ҳуқуқбузарликларда профилактика инспектори, тезкор хизматлар, соғлиқни сақлаш муассасалари, маҳалла фаоллари, ёшлар етакчиси ва оила аъзолари ўртасидаги ҳамкорлик ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бунда фақат аниқлаш ва жавобгарликка тортиш эмас, балки гиёҳвандликка мойил шахсларни даволашга йўналтириш, ёшлар ўртасида ҳуқуқий ва тиббий профилактика, зарарли муҳитдан ажратиш, ижтимоий фаолликка жалб этиш каби чоралар ҳам назарда тутилиши керак. Шу жиҳатдан барвақт профилактика жиноят-ҳуқуқий таъсирдан кенгроқ тушунча бўлиб, у шахсни жамиятга қайтариш ва хавф манбаини бартараф этишни ҳам қамраб олади.

Ахборот технологиялари орқали содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ҳам маҳалла даражасидаги профилактика доирасига киритилиши шарт. Амалий материалларда ижтимоий тармоқ орқали фуқаролар тотувлигини бузиш, вазиятни беқарорлаштириш мазмунидаги материаллар тарқатилган ҳолат қайд этилган. Бундай ҳолатлар анъанавий маҳалла профилактикасига янги вазифа қўяди: ёшлар етакчиси, профилактика

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

инспектори, таълим муассасалари ва ахборот технологиялари бўйича масъул органлар аҳолининг рақамли ҳуқуқий маданиятини ошириш, ижтимоий тармоқлардаги хавфли контентни эрта аниқлаш, радикаллашув ёки адоватни тарғиб қилиш белгиларини профилактик тартибда ўрганиш, шу билан бирга сўз эркинлиги ва шахсий ҳаёт дахлсизлиги кафолатларига риоя этиши керак. Бу йўналишда ҳуқуқий таъсир ва маънавий-маърифий профилактика ўртасидаги мувозанат сақланиши муҳим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш амалиётида мавжуд муаммоларни бир нечта гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳ – ташкилий муаммолар: субъектлар вазифалари бир-бирига аралашиб кетиши, масъул ижрочи аниқ белгиланмаслиги, профилактик режаларнинг умумийлиги ва натижа индикаторларининг йўқлиги. Иккинчи гуруҳ – ахборот-таҳлилий муаммолар: жиноятчилик маълумотларининг маҳалла кесимида мунтазам таҳлил қилинмаслиги, хавф гуруҳлари бўйича ягона маълумотлар базаси ва прогнозлаш механизмларининг етарли эмаслиги. Учинчи гуруҳ – ҳуқуқий муаммолар: айрим профилактик чораларни қўллашда инсон ҳуқуқлари, шахсий маълумотлар ва процессуал кафолатлар чегарасини тўғри белгилашда амалиётда саволлар пайдо бўлиши. Тўртинчи гуруҳ – ижтимоий муаммолар: ишсизлик, оилавий низо, ёшлар бекорчилиги, ичкиликбозлик, ижтимоий ёрдамга муҳтожлик ва ҳуқуқий маданият пастлиги каби омиллар бартараф этилмасдан туриб, фақат маъмурий чоралар билан барқарор натижага эришиш қийин.

Муаллиф фикрича, ушбу муаммоларни ҳал этиш учун маҳалла даражасида профилактика субъектлари ҳамкорлигини “тадбирлар ҳамкорлиги”дан “натижага йўналтирилган профилактик бошқарув” даражасига олиб чиқиш лозим. Бунинг учун ҳар бир криминоген вазияти мураккаб маҳалла бўйича бир йиллик эмас, балки чораклик ва ойлик таҳлилга асосланган профилактик дастур ишлаб чиқилиши, унда жиноят турлари, хавф гуруҳлари, масъул субъектлар, аниқ чоралар, муддатлар ва натижа кўрсаткичлари белгиланиши зарур. Масалан, зўравонлик ва тан жароҳати ҳолатлари учун – оилавий низолар картотекаси, спиртли ичимликка мойил шахслар билан индивидуал иш, кечки патруль ва медиатив суҳбатлар; ўғрилиқ ва фирибгарлик учун – муқаддам судланганлар, ишсизлар, қарздорлик ва шубҳали иқтисодий муносабатлар таҳлили; йўл-транспорт ҳодисалари учун – хавфли участкалар харитаси ва аҳолига йўналтирилган тушунтириш; гиёҳвандлик учун – тезкор-

профилактик ва тиббий-ижтимоий чоралар; ахборот хавфсизлиги учун – рақамли саводхонлик ва ёшлар мониторинги йўналишлари белгиланиши керак.

Параграф бўйича хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш амалиёти криминоген вазияти мураккаб ҳудудларда ҳуқуқий таъсир, ижтимоий ёрдам, жамоатчилик назорати ва рақамли-таҳлилий мониторингнинг ўзаро уйғунлигини талаб этади. Муаллифлик таърифига кўра, субъектлар ҳамкорлиги – бу профилактика инспектори мувофиқлаштирувчи рол ўйнайдиган, маҳалла еттилиги, давлат органлари ва жамоатчилик вакиллари томонидан ҳуқуқбузарлик хавфини эрта аниқлаш, баҳолаш, бартараф этиш ва натижани мониторинг қилишга қаратилган комплекс ташкилий-ҳуқуқий механизмдир. Амалиётда қўллаш учун қуйидаги илмий-назарий таклифлар асосли деб ҳисобланади: биринчидан, криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда “хавф харитаси” ва “профилактик паспорт” юритишни йўлга қўйиш; иккинчидан, маҳалла еттилиги субъектлари бўйича аниқ функция ва натижа индикаторларини белгилаш; учинчидан, олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар бўйича алоҳида индивидуал ва ҳудудий профилактик режаларни ишлаб чиқиш; тўртинчидан, маъмурий назорат, муқаддам судланганлар, ёшлар, низоли оилалар ва виқтим шахслар билан ишлашда ягона ахборот-таҳлилий ёндашувни жорий этиш; бешинчидан, ҳуқуқий таъсир чораларини ижтимоий мослаштириш, бандлик, психологик ёрдам ва ҳуқуқий тарғибот билан боғлаш. Мазкур таклифлар илмий жиҳатдан криминалогик детерминация ва ижтимоий назорат назарияларига, амалиётда эса Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ички ишлар органлари фаолияти, жамоат хавфсизлиги ва “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига оид қонунчилик базасига таянади.

Фойдаланилган манбалар ва ҳаволалар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. URL: <https://lex.uz/docs/2387357>.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. URL: <https://lex.uz/docs/3027843>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. URL:
<https://lex.uz/docs/5749291>.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1 декабрдаги 754-сон қарори билан тасдиқланган “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Низом // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. URL: <https://lex.uz/docs/7872510>.

5. Исмаилов И., Зиёдуллаев М.З. ва бошқалар. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти: ўқув-амалий қўлланма. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018.

6. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – Москва: Юридическая литература, 1968.

7. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – Москва: Издательство Московского университета, 1984.

8. Cohen L.E., Felson M. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach // American Sociological Review. – 1979. – Vol. 44. – № 4. – P. 588–608.

9. Shaw C.R., McKay H.D. Juvenile Delinquency and Urban Areas. – Chicago: University of Chicago Press, 1942.

10. Абдурасулова Қ.Р. Криминология: дарслик. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти.

11. Криминология. Махсус қисм: дарслик / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015.

12. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари: республика илмий-амалий конференция материаллари / Масъул муҳаррир О.Т. Ахмедов. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022.

13. Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлиги “Жеке терек” МФЙ бўйича статистик маълумотлари.

